

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 353 (075.8):338.24

КОВАЛЕНКО Н. В., САВЕНКО О. А.,
ГІРНЯК К. М., ГРОМОВА О. О.

Інформаційний менеджмент на інноваційно орієнтованому підприємстві в контексті вдосконалення адаптивних програм управління персоналом

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання інформаційного менеджменту на інноваційно орієнтованому підприємстві в контексті вдосконалення адаптивних програм управління персоналом обумовлюється відсутністю актуального підходу до реалізації даного процесу.

Постановка проблеми. На практиці системи інформаційного менеджменту вітчизняних інноваційно орієнтованих підприємств часто виявляється застарілими та неефективними в сучасних соціально-економічних умовах. Глобалізація, формування підприємницьких мережевих організаційно-виробничих систем, ускладнення інтелектуалізованих комунікацій – основні фактори осучаснення управління інноваційно орієнтованого підприємства в інформаційному менеджменті, які ще недостатньо досліджені. Дане питання в контексті вдосконалення адаптивних програм управління персоналом обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити інформаційний менеджмент на інноваційно орієнтованому підприємстві в контексті вдосконалення адаптивних програм управління персоналом.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: монографічний, графічний, аналізу і синтезу, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Напрями інформатизації дозволяють оптимізувати процеси управління, забезпечити ефективне використання людських ресурсів, надати споживачеві якісні товари та послуги. З метою формування потужної системи інформаційного менеджменту персоналу запропоновано удосконалення підсистеми інформаційного забезпечення управління персоналом інноваційно орієнтованого підприємства в контексті вдосконалення адаптивних програм управління персоналом.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності інноваційно орієнтованих підприємств для вдосконалення адаптивних програм управління персоналом.

Висновки за статтею. Факторами успішного впровадження інформаційної системи є: співу-

часть керівництва; дотримання плану впровадження; розуміння менеджерами цілей і вимог до проекту; впровадження фахівцями інноваційно орієнтованого підприємства з орієнтацією на клієнта; якість інформаційної системи і команд постановки рішення; реінжиніринг бізнес–процесів щодо впровадження; наявність у інноваційно орієнтованого підприємства виробничої стратегії. Переваги від упровадження інформаційної системи: отримання достовірної та оперативної інформації щодо діяльності всіх підрозділів підприємства, що відповідають за персонал; підвищення рівня ефективності управління персоналом; скорочення витрат робочого часу на виконання робочих операцій; підвищення результативності роботи за рахунок раціональної її організації.

Ключові слова: система управління, інформаційний менеджмент, інноваційно орієнтоване підприємство, адаптивні програми, управління персоналом.

KOVALENKO N. V., SAVENKO O. A.,
HIRNIAK K. M., GROMOVA O. O.

Information management at an innovation–oriented enterprise in the context of improving adaptive personnel management programs

Relevance of the research topic. *The study of the issue of information management at an innovation–oriented enterprise in the context of improving adaptive personnel management programs is conditioned by the lack of a single approach to the implementation of the algorithm of this process.*

Formulation of the problem. *In practice, the information management system of domestic innovation–oriented enterprises often turns out to be outdated and ineffective in modern socio–economic conditions. Globalization, the formation of entrepreneurial network organizational and production systems, the complexity of intellectualized communications are the main factors of modernizing the management of an innovatively oriented enterprise in information management, which have not yet been sufficiently researched. This issue in the context of improving adaptive personnel management programs determines the relevance of the research topic.*

Setting the purpose and objectives of the study – *to investigate information management at an innovation–oriented enterprise in the context of improving adaptive personnel management programs.*

Research method or methodology. *The article uses the following methods: monographic, graphic, analysis and synthesis, systematization.*

Presentation of the main material (research results). *The directions of informatization make it possible to optimize management processes, ensure the effective use of human resources, and provide the consumer with quality goods and services. With the aim of forming a powerful personnel information management system, it is proposed to improve the personnel management information support subsystem of an innovatively oriented enterprise in the context of improving adaptive personnel management programs.*

Field of application of results. *The research results can be used in the practical activities of innovatively oriented enterprises to improve adaptive personnel management programs.*

Conclusions on the article. *The factors of successful implementation of the information system are: participation of management; compliance with the implementation plan; managers' understanding of project goals and requirements; implementation by specialists of an innovatively oriented enterprise with a focus on the client; the quality of the information system and decision–making teams; reengineering of business processes regarding implementation; availability of a production strategy at an innovatively oriented enterprise. Advantages of implementing an information system: obtaining reliable and operational information about the activities of all divisions of the enterprise responsible for personnel; increasing the level of efficiency of personnel management; reduction of working time spent on work operations; increasing the effectiveness of work due to its rational organization.*

Keywords: *management system, information management, innovation–oriented enterprise, adaptive programs, personnel management.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. На практиці системи інформаційного менеджменту вітчизняних інноваційно орієнтованих підприємств часто виявляється застарілими та неефективними в сучасних соціально–економічних умовах. Глобалізація, формування підприємницьких мережових організаційно–виробничих систем, ускладнення інтелектуалізованих комунікацій – основні фактори осучаснення управління інноваційно орієнтованого підприємства в інформаційному менеджменті, які ще недостатньо досліджені. Дане питання в контексті вдосконалення адаптивних програм управління персоналом обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. На сьогодні нагромаджено значний досвід формування системи інформаційного менеджменту інноваційно орієнтованих підприємств і у теоретико–методичних напрацюваннях учених, і в практичній діяльності найбільш успішних підприємств. У науковій літературі значна увага приділяється розробці актуальних методів менеджменту в умовах розвитку інформаційного суспільства, зокрема особливостям реформування інформаційного забезпечення сучасних суб'єктів господарювання [1; 8–10]. Разом із цим, ці теоретико–методичні та прикладні напрацювання характеризуються як фрагментарністю, так і недостатнім проникненням у сутність змін інформаційного забезпечення сучасних інноваційно орієнтованих підприємств у контексті вдосконалення адаптивних програм управління персоналом [2–7]. Розробці ефективних теоретико–методичних підходів до модернізації інформаційного менеджменту суттєво перешкоджає конотаційна заплутаність низки понять теорії організації та менеджменту через розширення спектру характеристик, показників та критеріїв, зумовлених ініціюванням якісних перетворень управлінських інформаційних систем.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити інформаційний менеджмент на інноваційно орієнтованому підприємстві в контексті вдосконалення адаптивних програм управління персоналом.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-

зультатів. В сучасних умовах доцільними є групи інформаційного забезпечення системи управління персоналом інноваційно орієнтованого підприємства:

1. Зовнішнє машинне інформаційне забезпечення зазвичай передбачає повідомлення, сигнали та документи, що адекватно сприймає людина. Воно включає: управлінську документацію; системи класифікації й кодування даних; систему організації, зберігання та зміни документації. В цій групі обмін інформацією відбувається у вигляді руху документів від суб'єкту управління до об'єкта та навпаки. До таких документів належать накази, розпорядження, звіти, службові записки тощо. Із допомогою зовнішнього машинного інформаційного забезпечення є можливість формалізувати інформацію, викласти її на документах установленної форми.

2. Внутрішнє машинне інформаційне забезпечення передбачає інформаційну базу та програми організації, накопичення, підтримання актуальності й забезпечення доступу до цієї бази.

В багатьох інноваційно орієнтованих підприємствах аналітична інформація далеко не відповідає усім вимогам. Часто функцію постачальників інформації беруть на себе деякі фахівці. Такі незамінні кадри є у будь–якому інноваційно орієнтованому підприємстві, а втрата таких спеціалістів завдає йому великої шкоди. Проблеми великої кількості інноваційно орієнтованих підприємств полягають у: відсутності об'єктивної інформації про діяльність підприємства у цілому, його підрозділів та працівників; неможливості з'ясувати історію події (хто був ініціатором, на яких підставах, чому й ким були прийняті певні рішення); важкість у пошуці документів й отриманні даних про їх існування; складність отримання із наявних документів потрібної інформації; сповільнення процесу документообігу із втратою важливих інформативних паперів; наявності дублюючих/ суперечливих документів; порушенні термінів при підготовці документів.

Зважаючи на те, що у подібних ситуаціях немає оперативного доступу до 80–90 % інформації, інноваційно орієнтоване підприємство не в змозі здійснювати своєчасні адекватні дії. У результаті – втрата можливостей та зниження доходів. Документообіг на інноваційно орієнтованому підприємстві здійснюється у вигляді потоків документів, які циркулюють між пунктами підтримки (керівники установи і підрозділів, спеці-

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

алісти, службовці) й пунктами технічної обробки самих документів (експедиція, друкарське бюро тощо). Вимогами щодо потоків документів є: рух документів має виключати непрямі маршрути; дія принципу однократного перебування документа в одному структурному підрозділі або у одного виконавця.

Вимоги до раціональної організації документообігу на інноваційно орієнтованому підприємстві й напрями його удосконалення наведені на рис. 1, з якого видно, що існує чітка система послідовних операцій із документами: приймання і реєстрація; розгляд керівником або спеціалістами; регламент проходження в інноваційно орієнтованому підприємстві; виконання; контроль виконання; формування справ.

Організація документообігу суттєво залежить від обсягу кореспонденції. Обсяг документообігу є одним із найважливіших показників управлінської діяльності інноваційно орієнтованого підприємства. Документи, які надходять до підприємства, проходять: первинне опрацювання; попередній розгляд; реєстрацію; розгляд керівництвом; направлення на виконання; виконання; контроль виконання; підшивка до справи.

Прийняття управлінського рішення за конкретним документом – одне із основних завдань керівника, вирішальна ланка технології управління. Начальним етапом роботи із вихідною документацією є ініціація проекту вихідного документа, що здійснюється через видачу завдання керівником підрозділу або викликана необхідністю відповіді на отриманий документ самим адресатом. Система підтримує функцію паралельної діяльності групи співробітників над проектом документа. Сама розробка складається із вибору виду документа та складання стандартного чи персоналі-

зованого тексту. Далі відбувається узгодження даного проекту документа із зацікавленими підрозділами як всередині інноваційно орієнтованого підприємства (візування), так і керівником (узгодження). Внутрішнє узгодження (візування) здійснюється через пересилку по вбудованій поштовій службі проекту документа на робочі місця.

Виходячи із технології реєстрації й накопичення інформації із кадрів, групу первинної облікової кадрової документації ділять на дві взаємопов'язані підгрупи: вихідні (початкові); похідні (повторні) облікові документи. План із впровадженню інформаційної системи на інноваційно орієнтованому підприємстві наведено в табл. 1. Сукупна вартість впровадження інформаційної системи складає: вартість комп'ютерної техніки й комунікаційного обладнання; вартість ліцензій на використання корпоративної інформаційної системи; вартість системного програмного забезпечення й сервера баз даних; вартість обстеження й проектування; вартість впровадження корпоративної інформаційної системи; вартість експлуатації корпоративної інформаційної системи. Чинниками успішного впровадження інформаційної системи є: участь керівництва у впровадженні; наявність і дотримання плану впровадження; наявність у менеджерів чітких цілей та вимог до проекту; якість корпоративної інформаційної системи та команди постачальника рішення; проведення реінжинірингу бізнес-процесів до впровадження; наявність у підприємства виробленої стратегії.

Переваги від впровадження: отримання достовірної й оперативної інформації щодо діяльності усіх підрозділів, що відповідають за персонал; підвищення ефективності управління персоналом; скорочення витрат робочого часу на виконання робочих операцій; підвищення загальної резуль-

Рисунк 1. Вимоги до раціональної організації документообігу на сучасному інноваційно орієнтованому підприємстві

Таблиця 1. План впровадження інформаційної підсистеми на сучасному інноваційно орієнтованому підприємстві

Етапи впровадження	
1	Діагностика підприємства.
1.1	Визначення учасників проекту.
1.2	Аналіз проектної діяльності підприємства.
1.3	Аналіз процесів проектної діяльності.
1.4	Аналіз організаційної структури.
1.5	Аналіз інформаційної системи.
2	Розробка моделі системи управління персоналом.
2.1	Розробка концепції управління проектами.
2.2	Розробка корпоративної методики управління проектами.
2.3	Розробка операційного стандарту управління проектами.
3	Пілотний проект.
3.1	Розробка архітектури рішення інформаційної системи управління персоналом, згідно із визначеними вимогами.
3.2	Налаштування модулів системи згідно із вимогами й обраною архітектурою за функціями.
3.3	Налаштування модулів інформаційної системи для забезпечення корпоративної роботи.
3.4	Налаштування модулів додаткової системи у відповідності із вимогами й обраною архітектурою.
3.5	Налаштування зв'язків основної і додаткових систем.
3.6	Налаштування зв'язки систем із існуючими інформаційними системами підприємства.
3.7	Розробка шаблонів вхідних форм інформації в систему та звітів для контролю проектів.
3.8	Налаштування робочих місць користувачів та розробка інструкцій.
3.9	Дослідна експлуатація інформаційної системи управління персоналом на пілотних проектах.
4	Запровадження.
4.1	Проведення навчання груп роботи із інформаційної системи управління персоналом у відповідності із основними ролями учасників проектів.
4.2	Розробка концепції розвитку системи управління персоналом.
4.3	Супровід дослідної експлуатації системи управління персоналом.

Таблиця 2. Основні труднощі при впровадженні корпоративної інформаційної системи і шляхи їх подолання в контексті вдосконалення адаптивних програм управління персоналом

Труднощі при впровадженні інформаційної системи	Шляхи подолання труднощів при впровадженні корпоративної інформаційної системи
Неуважність керівництва підприємства до проектів	Необхідно сформувати кваліфіковану команду фахівців, в яку доцільно включити працівників підприємства й один із високопоставлених керівників підприємства, який зацікавлений у впровадженні.
Недостатнє фінансування проекту	Збільшення бюджету для фінансування проекту або проведення тендеру на впровадження корпоративної інформаційної системи, а також наявність на підприємстві фінансової стратегії.
Низька кваліфікація кадрів на підприємстві	Навчання персоналу для підвищення кваліфікації, так як працівники ще не звикли до інтеграції в підприємство комп'ютерних технологій.
Відсутність чітко сформульованих цілей проекту	Наявність у менеджерів чітких цілей та вимог до проекту.
Неформалізованість бізнес-процесів на підприємстві	Проведення реінжинірингу бізнес-процесів до впровадження.

тативності праці за рахунок більш раціональної її організації. Основні труднощі щодо впровадження корпоративної інформаційної системи та шляхи їх подолання представлені у табл. 2.

Ефект від впровадження системи управління персоналом може бути двоякий: організаційний та економічний. Організаційний ефект ви-

мірюється або розраховується досить складно, оскільки він пов'язаний із загальними змінами у веденні бізнесу інноваційно орієнтованим підприємством, впровадженням більш прогресивних актуальних методів планування та контролю, підвищенням загальної культури управління тощо. Це є якісними поліпшеннями, що зазви-

чай є наслідками, а не метою інформатизації. Крім цього, дана система допоможе інноваційно орієнтованому підприємству в побудові взаємин із потенційними партнерами та інвесторами. Власники кредитних ресурсів майже завжди виступають за витрачання частина інвестицій на технології, що дозволяє прояснити ситуацію на об'єкті інвестування, отримати достовірну фінансову й аналітичну звітність. Економічний ефект від упровадження системи управління персоналом може забезпечити таку віддачу: збільшення контролю за персоналом на підприємстві – на 40 %; збільшення плинності персоналу – на 30 %.

Висновки

Основним напрямком покращення використання інформаційно–аналітичних ресурсів інноваційно орієнтованого підприємства запропоновано розробку, впровадження та використання усіх можливостей. Напрями інформатизації дозволить оптимізувати процеси управління, забезпечити ефективне використання людських ресурсів, надати споживачеві якісні товари та послуги. З метою формування потужної системи інформаційно–менеджменту персоналу нами запропоновано удосконалення підсистеми інформаційного забезпечення управління персоналом інноваційно орієнтованого підприємства в контексті вдосконалення адаптивних програм управління персоналом. Факторами успішного впровадження інформаційної системи є: співучасть керівництва; дотримання плану впровадження; розуміння менеджерами цілей і вимог до проекту; впровадження фахівцями інноваційно орієнтованого підприємства з орієнтацією на клієнта; якість інформаційної системи і команд постановки рішення; реінжиніринг бізнес–процесів щодо впровадження; наявність у інноваційно орієнтованого підприємства виробничої стратегії. Переваги від упровадження інформаційної системи: отримання достовірної та оперативної інформації щодо діяльності всіх підрозділів підприємства, що відповідають за персонал; підвищення рівня ефективності управління персоналом; скорочення витрат робочого часу на виконання робочих операцій; підвищення результативності роботи за рахунок раціональної її організації.

Список використаних джерел

1. Громова О.О. Проблеми працевлаштування молоді та шляхи їх подолання. Актуальні проблеми еко-

номіки та менеджменту: збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції 19–20 травня 2017р., м. Запоріжжя, 2017. С. 58–62.

2. Живко З. Б., Писаренко В. В., Савенко О. А., Шпортюк Н. Л. Моделювання системи безпекового стратегічного управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань. Формування ринкових відносин в Україні. №. 11 (258). 2022. С. 37–45.

3. Коваленко Н. В., Ільїн В. Ю., Гіряк К. М., Влесенко В. А. Управління персоналом в системі моделювання розвитку безпекового інноваційного потенціалу сучасного підприємства в умовах діджиталізації. Формування ринкових відносин в Україні. №. 9 (257). 2022. С. 45–51.

4. Коваленко Н. В., Ходаківська О. В., Зось–Кіор М. В., Клименчукова Н. С. Операційна діяльність на основі методів критичної оцінки підприємства в умовах глобалізації, міграційних ризиків, сталого розвитку та управління інноваційними змінами. Формування ринкових відносин в Україні. №. 2 (249). 2022. С. 164–169.

5. Кулаєць М. М., Фурсіна О. В., Джегур Г. В., Гнатенко І. А., Валов О. В. Концепція стратегічного управління інноваційними проектами в умовах розвитку знаннєвої економіки та децентралізації. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 23. С. 25–31.

6. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 1. P. 129–135.

7. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. Vol. 36. P. 192–198.

8. Mazur N., Khrystenko L., Pбsstorovб J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Puzyrova P., Rubezhanska V. Improvement of Controlling in the Financial Management of Enterprises. TEM Journal. 2021. Vol. 10. Issue 4. P. 1605–1609.

9. Prokopenko O., Martyn O., Bilyk O., Vivcharuk O., Zos–Kior M., Hnatenko I. Models of State Clusterisation Management, Marketing and Labour Market Management in Conditions of Globalization, Risk of Bankruptcy and Services Market Development. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol. 21 No. 12 P. 228–234.

10. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Management of simultaneous strategizing

of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2021. Vol. 36. P. 199–205.

References

1. Gromova O. (2017). Youth employment problems and ways to overcome them. *Aktual'ni problemy ekonomiky ta menedzhmentu [Actual problems of economics and management]: collection of materials of the International Scientific and Practical Conference*, May 19–20, 2017, Zaporizhzhia, 58–62.

2. Zhyvko Z., Pysarenko V., Savenko O., Shportiuk N. (2022). Modeling of the security strategic management system of innovatively oriented agro–food enterprises in the globalization conditions of the knowledge economy. *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]*, 11 (258), 37–45.

3. Kovalenko N., Ilin V., Hirniak K., Vlasenko V. (2022). Personnel management in the system of modeling the development of the safety innovation potential of a modern enterprise in conditions of digitalization. *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]*, 9 (257), 45–51.

4. Kovalenko N., Khodakivska O., Zos–Kior M., Klymenchukova N. (2022). Operational activity based on methods of critical assessment of the enterprise in the conditions of globalization, migration risks, sustainable development and management of innovative changes. *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]*, 2 (249), 164–169.

5. Kulayets M., Fursina O., Dzhegur G., Hnatenko I., Valov O. (2021). The concept of strategic management of innovative projects in the development of knowledge economy and decentralization. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]*, 23, 25–31.

6. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial production. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43.1, 129–135.

7. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.

8. Mazur N., Khrystenko L., P6sztorov6 J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Puzyrova P., Rubezhanska V. (2021). Improvement of Controlling in the Financial Management of Enterprises. *TEM Journal*, 10.4, 1605–1609.

9. Prokopenko O., Martyn O., Bilyk O., Vivcharuk O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Models of State Clustering Management, Marketing and Labour Market Management in Conditions of Globalization, Risk of Bankruptcy and Services Market Development. *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security*, 21.12, 228–234.

10. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 199–205.

Дані про авторів

Коваленко Наталія Василівна,

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Савенко Олена Анатоліївна,

к. е. н., доцентка, доцентка кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно–економічний університет, м. Дніпро, Україна

Гірняк Катерина Михайлівна,

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, м. Львів, Україна

Громова Орина Олександрівна,

старший викладач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Київ, Україна

Data about the authors

Nataliia Kovalenko,

Dr. Sc. (Economics), Associate Professor, Professor Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

Olena Savenko,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine

Kateryna Hirniak,

PhD in Economics, Assistant Professor of Management, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z.Gzhytskyi, Lviv, Ukraine

Oryna Gromova,

Senior Teacher of the Department Enterprise, Trade and Stock Exchange Department, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv, Ukraine